

A LEITURA LITERÁRIA FRENTE AOS DESAFIOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA ESTADUAL SANT'ANA NA CIDADE DE MANAUS 2019-20.

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO /
11/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10963248

Maria de Fátima Malricio Matos
José Amauri Siqueira da Silva
Michelle Katula Siqueira Ribeiro
Suzana Gusmão Lima

RESUMO

O artigo aborda o estudo sobre “A aprendizagem da Leitura Literária Frente aos Desafios das Novas Tecnologias Educacionais no Segundo Ano do Ensino Médio na Escola Estadual Sant’Ana na cidade de Manaus 2019-2020”. A pergunta geral e o objetivo geral do estudo são focados nas principais dificuldades de aprendizagem da leitura literária diante das novas tecnologias educacionais nesse contexto específico.

A justificativa para a escolha do tema se baseia na importância do ensino e aprendizagem da leitura literária, considerando a influência das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e as transformações sociais e culturais que elas provocam. O estudo adota uma abordagem qualitativa e exploratória, utilizando levantamento bibliográfico, entrevistas semiestruturadas e questionários, além de estudo de caso.

Os resultados da pesquisa são apresentados com base nas entrevistas informais e questionários respondidos pelos docentes e discentes da escola investigada. Os entrevistados desempenharam um papel importante na coleta de dados.

Na conclusão, destaca-se a importância do uso das TICs em sala de aula e sua contribuição para a aprendizagem da leitura, especialmente para os alunos. No entanto, ressalta-se que ainda há desafios a serem superados, como a predominância do livro didático como recurso metodológico nas aulas de literatura.

1. INTRODUÇÃO

A escolha do tema “A aprendizagem da leitura literária frente aos desafios das Novas Tecnologias Educacionais no segundo ano do ensino médio na escola estadual Sant’Ana na cidade de Manaus 2019-20” foi motivada pela preocupação em compreender as abordagens da leitura de textos literários diante das transformações na linguagem, especialmente devido ao uso crescente das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). O objetivo era investigar como os professores lidam com esses desafios e como os alunos são afetados por essa nova dinâmica.

A inquietação surgiu da observação de que, embora os recursos tecnológicos estejam amplamente disponíveis, muitos professores não têm o domínio necessário para utilizá-los de forma eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, muitos alunos utilizam essas tecnologias sem um conhecimento adequado ou sequer têm acesso a elas.

Apesar dos avanços, percebeu-se que os materiais pedagógicos mais utilizados nas aulas de literatura ainda são os livros didáticos, os quais muitas vezes apresentam textos fragmentados que dificultam a compreensão integral das obras literárias. Muitos alunos também não tiveram contato com a literatura em seu ambiente familiar, seja devido a questões econômicas ou falta de interesse.

No entanto, reconheceu-se o potencial da literatura para promover reflexões em diversas esferas da vida humana, e a importância de proporcionar aos estudantes uma educação que estimule sua criticidade e curiosidade. Nesse sentido, as tecnologias, especialmente a internet, foram vistas como ferramentas que podem colaborar para uma visão mais ampla e construtiva do conhecimento.

O projeto de pesquisa na escola estadual Sant'Ana foi pensado como uma forma de buscar melhorias no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, considerando os desafios e oportunidades apresentados pelas novas tecnologias e pela literatura. O objetivo era contribuir para uma abordagem mais eficaz e significativa da leitura literária no contexto escolar contemporâneo.

1.1 Abordagem do Problema

Tanto a leitura quanto a escrita desempenham um papel crucial no desenvolvimento de qualquer processo de aprendizagem. Atualmente, é necessário conciliar a leitura com os diversos meios de informação disponíveis, especialmente as novas tecnologias ligadas às TICs, que oferecem vantagens significativas ao proporcionar acesso a informações necessárias para uma análise mais precisa no campo literário.

A variedade e os tipos de textos disponíveis contribuem para um conhecimento mais amplo, humano e significativo, ajudando a promover pensamentos críticos e reflexivos. Além do tradicional livro didático, os alunos têm à disposição instrumentos como computadores, celulares,

tablets e, especialmente, a internet, que devem ser utilizados como ferramentas essenciais para o desenvolvimento do interesse pela leitura.

No entanto, muitos alunos enfrentam dificuldades nesse processo de aprendizado, muitas vezes devido à falta de contato prévio com a literatura em seu ambiente familiar ou à dificuldade de acesso às novas tecnologias. Isso gera preocupação não apenas para os alunos, mas também para os professores, as famílias e a escola como um todo, resultando em um conflito significativo.

Diante desse cenário globalizado e digital, a prática pedagógica na sala de aula precisa se adaptar, utilizando meios e recursos que promovam uma nova forma de comunicação e possam estreitar a relação entre professor e aluno. Essa inovação é essencial para enfrentar os desafios apresentados pela era digital e garantir um ensino mais eficaz e envolvente. Assim ressalta (MORAN,2000, P.144)

Educar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial. A Internet é um novo meio de comunicação, ainda incipiente, mas que pode ajudar-nos a rever, a ampliar e a modificar muitas das formas atuais de ensinar e de aprender (MORAN, 2000, p.144).

A importância da integração das novas mídias, especialmente a internet, no processo educacional. Ele ressalta que educar com as novas tecnologias requer uma mudança nos paradigmas convencionais do

ensino, que muitas vezes mantêm professores e alunos distantes e não aproveitam todo o potencial dessas ferramentas.

Adicionar tecnologia ao ensino não é suficiente; é necessário mudar fundamentalmente a forma como ensinamos e aprendemos. Ele argumenta que a internet, embora ainda esteja em estágios iniciais de desenvolvimento, tem o potencial de transformar muitos aspectos do processo educacional, desde a forma como os conteúdos são apresentados até as dinâmicas de interação entre professores e alunos.

No contexto da leitura e da literatura, os recursos tecnológicos desempenham um papel crucial ao proporcionar acesso a uma ampla variedade de materiais, promover a interatividade e o engajamento dos alunos e facilitar a exploração e compreensão de textos de maneiras inovadoras.

Portanto, a importância de uma abordagem holística para a integração das tecnologias na educação, reconhecendo seu potencial para promover uma verdadeira revolução no processo de ensino e aprendizagem, especialmente no que diz respeito à leitura e à literatura.

1.2 Pergunta Geral

Quais as principais dificuldades de aprendizagem da leitura literária frente às novas tecnologias educacionais no segundo ano do Ensino Médio na Escola Estadual Sant'Ana na cidade de Manaus 2019-20?

1.3 Objetivo Geral

O objetivo geral deste artigo é analisar quais as principais dificuldades de aprendizagem da leitura literária frente às novas tecnologias educacionais no segundo ano do Ensino Médio na Escola Estadual Sant'Ana na cidade de Manaus 2019-20?

1.4 Justificativa

A escolha do tema se justifica pela importância do ensino e aprendizagem da leitura literária, especialmente considerando o impacto das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e as transformações sociais e culturais que elas trazem consigo. Diversos desafios são identificados, incluindo as metodologias de ensino utilizadas pelos professores, a falta de preparo para lidar com as ferramentas digitais e os instrumentos tecnológicos, bem como a falta de leitura das obras literárias pelos alunos em diferentes contextos históricos.

É essencial diversificar os recursos metodológicos para promover uma aprendizagem mais significativa. Portanto, esta pesquisa visa contribuir de maneira significativa para a escola e a sociedade, trazendo novas concepções e transformações para o meio escolar, especialmente ao considerar o papel crucial das novas tecnologias nesse contexto.

Este trabalho é conduzido de forma científica, buscando desvelar, estudar e analisar os fenômenos que dificultam a compreensão da aprendizagem dos alunos, além de buscar melhorias na formação pedagógica dos professores em relação ao domínio e habilidades no uso das novas TICs. O objetivo é superar os desafios e promover o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo dos alunos.

Assim, espera-se que este trabalho, devidamente organizado e padronizado, contribua para minimizar os problemas identificados e abra novas perspectivas para o ensino da literatura como parte do processo de formação dos alunos.

1.5 Limitações da Pesquisa

A comprovação desses desafios se reflete na realidade dos alunos, que demonstram desinteresse pela leitura literária e apresentam baixo rendimento escolar, influenciados por uma série de fatores que dificultam sua aprendizagem. As práticas de ensino dos professores também não conseguem atender às expectativas dos alunos, o que se torna um desafio para eles ao lidar com as novas abordagens de ensino.

Além disso, a estrutura social e econômica das famílias desempenha um papel significativo, já que muitos alunos não tiveram acesso à leitura literária desde cedo devido ao poder aquisitivo limitado. A falta de incentivo por parte dos pais e familiares também contribui para o desinteresse pela leitura.

Adicionalmente, as bibliotecas, que deveriam ser espaços propícios para a leitura literária, frequentemente não dispõem de um acervo adequado, com obras correspondentes e dicionários para esclarecer dúvidas. Da mesma forma, a falta de laboratórios de informática na escola limita as pesquisas dos alunos e professores. Todos esses aspectos contribuem para dificultar o processo de aprendizagem.

1.6 Definição Conceitual Das Variáveis

A Motivação de acordo com os estudos que buscam caracterizar e a definir um fenômeno pessoal, internalizado, constituído de motivos e metas pessoais que se edificam nas inter-relações. A motivação decorre de um processo de desequilíbrio, no interior do organismo, onde a solução a esse desequilíbrio significa a ação do sujeito em busca do objetivo (BZUNECK, 2009).

A motivação nos dias de hoje é vista como um processo importante na aprendizagem dos alunos em sala de aula, pois o professor indo para o ambiente escolar vai lidar com grandes desafios e muitas responsabilidades vindas do contexto educacional. Pois é na sala de aula que o professor vai poder ampliar e desenvolver as potencialidades dos alunos, e esse processo se dá a partir das relações que se estabelecem na sala de aula.

Para BZUNECK (2009, p. 9), “motivação, ou motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que põe em ação ou a faz mudar de curso, a motivação tem sido entendida ora como um fator psicológico, ou conjunto de fatores, ora como um processo”.

No que se refere a Metodologia do Ensino que etimologicamente, considerando a sua origem grega, a palavra metodologia advém de *methodos*, que significa META (objetivo, finalidade) e HODOS (caminho, intermediação), isto é caminho para se atingir um objetivo. Por sua vez, LOGIA quer dizer conhecimento, estudo. Assim, metodologia significaria o estudo dos métodos, dos caminhos a percorrer, tendo em vista o alcance de uma meta, objetivo ou finalidade.

2 DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS

Quadro 1: Variáveis

Variáveis	Dimensão	Indicadores	Instrumento
Alunos e motivação	76 alunos	Porcentagem 100%	Avaliação diagnóstica
Metodologias de ensino	12 professores	Porcentagem 80%	Questionário Psicopedagógico
Familiares de alunos	76 pais	Porcentagem 90%	Avaliação diagnóstica

Fonte: MATOS, Maria de Fátima Malricio de (2019)

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

3.1 Contexto de Investigação

A investigação foi realizada a partir da observação que a leitura literária frente aos desafios das novas tecnologias educacionais no segundo ano do ensino médio na escola Sant'Ana.

3.2 Métodos e Técnicas

A metodologia empregada neste estudo foi a qualitativa, que é adequada para explorar aspectos como história, representações, crenças, relações, percepções e opiniões dos participantes. Este método permite uma compreensão mais profunda dos fenômenos estudados (Minayo, 2008; Denzin et al., 2006).

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, onde o roteiro inclui tanto perguntas abertas quanto fechadas, geralmente relacionadas à identificação ou classificação do tema proposto (Guerra, 2014).

O Método Fenomenológico foi escolhido para esta pesquisa, preocupando-se em descrever diretamente a experiência conforme ela é vivenciada pelos participantes. Este método reconhece a importância do sujeito/ator no processo de construção do conhecimento (Gil, 1999; Triviños, 1992).

De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das características de uma população, fenômeno ou experiência. Esta abordagem permite estabelecer relações de dependência entre as variáveis e obter resultados de forma generalista.

3.3 População e Amostra

De acordo com Sampieri (2013), a população é definida como o conjunto de todos os casos que preenchem determinadas situações. Por outro lado, a amostra é um subgrupo da população do qual são coletados os dados e que deve ser representativo dessa população.

Nos estudos populacionais, é comum utilizar a amostragem para obter dados representativos da população estudada. As informações obtidas da amostra são então extrapoladas para inferir o comportamento da população como um todo.

No caso deste estudo, a população será composta pelos alunos do segundo ano do Ensino Médio, regularmente matriculados no turno

vespertino. A seleção de uma amostra representativa desses alunos é essencial para garantir resultados fidedignos e uma análise precisa da situação em questão.

Conforme Sampieri (2013), a população é definida como o conjunto de todos os casos que preenchem determinadas situações, enquanto a amostra é um subgrupo dessa população do qual são coletados os dados e que deve ser representativo da população em questão.

Para reproduzir a realidade estudada, são realizados levantamentos por amostragem na população analisada. As informações obtidas da amostra servem de base para inferir o comportamento da população como um todo.

A obtenção de amostras para estudos populacionais é fundamental para garantir resultados fidedignos e uma análise precisa da situação em questão.

No caso deste estudo, a população consistirá em alunos do segundo ano do Ensino Médio, regularmente matriculados nos turnos vespertinos. A seleção de uma amostra representativa desses alunos é crucial para garantir a validade dos resultados obtidos.

3.4 Tamanho da Amostra

Quadro 2: Participantes da Pesquisa

POPULAÇÃO	8 Professores;
	76 Alunos dos segundos anos do Ensino médio.
UNIDADES DE ANÁLISE	Conteúdos de ensino e motivacionais dos alunos

3.5 Instrumento de Coleta de Dados

A coleta de dados, conforme Sampieri (2013), envolve a elaboração de um plano detalhado de procedimentos para reunir informações com um propósito específico. Isso inclui determinar as fontes das quais as informações serão obtidas.

Uma das técnicas utilizadas pelo pesquisador foi o questionário no Google Forms, devido à facilidade de manuseio e à capacidade de enviar o link através das redes sociais para os participantes.

Além do questionário online, outras técnicas de coleta de dados foram empregadas, como a observação, entrevistas previamente agendadas e questionários de estrutura fechada. Esses recursos metodológicos foram escolhidos visando obter dados fidedignos de forma eficiente.

A revisão da literatura e a pesquisa de campo também foram partes integrantes do estudo, abordando questões relacionadas à participação da família no processo de ensino-aprendizagem. Esses elementos contribuíram para enriquecer o escopo da pesquisa e fornecer uma visão abrangente do tema estudado.

3.6 Procedimentos de Aplicação de Instrumento

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, com o objetivo de identificar o universo e os elementos que compõem o fenômeno estudado. Isso envolveu a realização de leituras sobre o tema, análise de documentos obtidos pela amostra e a aplicação de entrevistas informais, adaptadas à flexibilidade dos participantes. Essa metodologia descritiva não experimental permitiu uma compreensão mais profunda dos diversos aspectos do fenômeno em questão.

No contexto das pesquisas qualitativas, há uma ênfase na compreensão detalhada de casos específicos, buscando uma explicação aprofundada dos fenômenos observados na vida real. Esse tipo de estudo visa registrar dados à medida que ocorrem, possibilitando uma análise rica e contextualizada das situações estudadas.

3.7 Análises de dados

Após a coleta de dados por meio dos instrumentos selecionados, o pesquisador organizou-se para realizar a análise dos dados. Na pesquisa em questão, os dados foram analisados qualitativamente, especialmente as respostas discursivas dos participantes, buscando compreender a significância delas para entender as práticas pedagógicas dos docentes e sua contribuição para a aprendizagem da leitura literária diante dos desafios das novas tecnologias educacionais no segundo ano do ensino médio.

Essa análise qualitativa visou identificar os mecanismos de desenvolvimento de uma situação problema, considerando a influência de diversos fatores representados como variáveis, cujos valores são influenciados por aspectos internos e externos. A pesquisa foi classificada como exploratória devido ao uso de fontes bibliográficas e descritivas para descrever todo o processo de investigação.

Para atender aos objetivos da pesquisa e explorar adequadamente o fenômeno em estudo, foi adotada uma abordagem mista, combinando elementos da pesquisa qualitativa e quantitativa. A pesquisa qualitativa permitiu uma compreensão mais profunda das práticas pedagógicas e dos desafios enfrentados pelos alunos, enquanto a pesquisa quantitativa ressaltou a dinâmica dos fenômenos e tentou apreender sua totalidade, sem se preocupar exclusivamente com a representatividade numérica. Essa abordagem combinada permitiu uma análise abrangente e holística da situação problema investigada.

3.8 Alcance

A pesquisa realizada é caracterizada como exploratória e descritiva, tendo seus dados analisados minuciosamente. Espera-se que os resultados obtidos possam fornecer uma base para estudos futuros sobre o tema, que é de grande relevância para a comunidade escolar, acadêmica e para a sociedade em geral.

O contexto atual nos levou a refletir sobre o potencial do uso de novas tecnologias dentro da sala de aula, especialmente no ensino da matemática, e como essa abordagem pode contribuir significativamente para o aprendizado dos alunos. Ao explorar essa temática, a pesquisa busca oferecer insights valiosos que podem auxiliar na melhoria do ensino e na promoção de um ambiente educacional mais eficaz e inovador.

Dependendo de sua metodologia, o professor pode contribuir para gerar uma consciência crítica ou uma memória fiel, uma visão universalista ou uma visão estreita e unilateral, uma sede de aprender pelo prazer de aprender e resolver problemas, ou uma angústia de aprender apenas para receber um prêmio e evitar o castigo (BORDENAVE, PEREIRA, 1986, p. 68).

4 MARCO ANALÍTICO

4.1 Apresentação dos Dados Coletados

Na presente seção, os resultados obtidos na pesquisa foram apresentados, incluindo os seguintes itens:

1. Entrevistas informais realizadas com membros do corpo docente e discente da escola, permitindo uma abordagem mais flexível e aprofundada das questões investigadas.

2. Análise dos dados coletados por meio de questionários fechados, respondidos tanto pelos professores quanto pelos alunos, que foram alvo da investigação.

Esses resultados fornecem insights importantes sobre as percepções, experiências e práticas relacionadas ao ensino e aprendizagem da leitura literária frente aos desafios das novas tecnologias educacionais no segundo ano do ensino médio. A análise desses dados permite uma compreensão mais abrangente e aprofundada do fenômeno em estudo, contribuindo para o alcance dos objetivos da pesquisa.

4.2 Resultados do trabalho de campo

Os resultados da pesquisa realizada com professores e alunos da Escola Estadual Sant'Ana, na cidade de Manaus, referente ao tema "A Leitura Literária Frente aos Desafios das Novas Tecnologias Educacionais no Segundo Ano do Ensino Médio", revelaram o seguinte perfil e opiniões:

Perfil dos docentes:

71,4% são do sexo feminino.

35,7% têm entre 30 e 39 anos de idade.

85,7% são de cor parda.

35,7% possuem nível de ensino Especialista.

51,1% concluíram a formação em instituições de ensino público.

85,7% realizaram o curso superior de forma presencial.

78,6% participaram de curso de Formação Continuada nos últimos dois anos.

50% consideram as formações continuadas como oportunidade para melhorar as práticas em sala de aula.

64,3% acreditam que as atividades realizadas em sala de aula contribuem para desenvolver o pensamento crítico dos alunos.

61,5% afirmam que seus alunos conseguem lidar e resolver problemas apresentados nas atividades.

Práticas pedagógicas:

35,7% dos professores trabalham sempre com atividades de leitura literária, enquanto 35,7% o fazem apenas “às vezes”.

42,9% praticam a leitura literária de forma diversificada com o auxílio de tecnologias, mas 42,9% o fazem apenas “às vezes” ou quase nunca.

As ferramentas tecnológicas mais utilizadas em sala de aula são Google (78,6%) e WhatsApp (78,6%).

Opiniões sobre o ensino a distância e os impactos da pandemia:

75% dos professores discordam do método de ensino a distância, preferindo aulas presenciais.

62% concordam parcialmente que a pandemia aproximou família e escola.

Opiniões dos alunos:

49% estão satisfeitos com o uso e atendimento da biblioteca.

Apenas 13,7% estão satisfeitos com o uso do laboratório de informática.

72,5% dos alunos estão satisfeitos com as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores.

83,3% dos alunos afirmam que as leituras literárias em sala de aula contribuem para o desenvolvimento da leitura e compreensão de textos.

Uso de tecnologias pelos alunos:

Os alunos utilizam Data Show (66,7%) e celular (41%) com mais frequência.

74,1% dos alunos afirmam que as tecnologias são sempre exploradas em sala de aula, sendo consideradas um aliado na pesquisa e otimização de tempo.

Esses resultados fornecem um panorama das práticas pedagógicas, percepções e uso de tecnologias no contexto do ensino da leitura literária, destacando aspectos relevantes para o aprimoramento do processo educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo abordou as dificuldades enfrentadas no ensino da leitura literária no contexto das novas tecnologias educacionais, especialmente no segundo ano do Ensino Médio na Escola Estadual Sant'Ana, em Manaus, durante os anos de 2019 e 2020. Diversos obstáculos foram identificados, incluindo:

Metodologias de ensino: Algumas metodologias utilizadas pelos professores podem não estar alinhadas com as demandas contemporâneas, resultando em uma falta de engajamento dos alunos com a leitura literária.

Despreparo tecnológico dos professores: A falta de habilidade dos professores em utilizar efetivamente as ferramentas digitais pode limitar a

integração das tecnologias no ensino da leitura.

Infraestrutura escolar: A escola pode não oferecer recursos adequados, como laboratórios de informática e bibliotecas bem equipadas, que são essenciais para apoiar o aprendizado dos alunos.

Desinteresse dos alunos: Alguns alunos podem não se interessar pela leitura literária devido a uma série de fatores, incluindo falta de incentivo familiar, acesso limitado a materiais de leitura e falta de familiaridade com as novas tecnologias.

Sobrecarga de trabalho e baixa remuneração dos professores: A sobrecarga de trabalho e a falta de incentivo financeiro podem impactar negativamente a qualidade do ensino e a capacidade dos professores de inovar em suas práticas pedagógicas.

Diante dessas dificuldades, o estudo destacou a importância de uma abordagem mais criativa e engajadora no ensino da leitura literária, que possa despertar o interesse dos alunos e promover uma compreensão mais profunda dos textos. Além disso, ressaltou-se a necessidade de investimentos na formação dos professores, na melhoria da infraestrutura escolar e no incentivo ao uso adequado das novas tecnologias. A leitura literária foi destacada como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da comunicação e da compreensão da linguagem, e as novas tecnologias foram reconhecidas como recursos que podem enriquecer e diversificar as práticas de ensino.

REFERÊNCIAS

Bordenave, J. E. D., & Pereira, A. M. (1986). **Estratégias de ensino-aprendizagem.**

Bzuneck, J. A. (2009). **Desenvolvimento humano: o papel da motivação.** Porto Alegre: Artmed..

MORAN, José Manuel. **Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias. Informática na educação: teoria e prática.** Porto Alegre, v. 3, nº 1, 2000.

Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio. (2000). Ministério da Educação.

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2013). **Metodologia de pesquisa.** McGraw-Hill Interamericana.

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2013). **Metodologia de pesquisa.** McGraw-Hill Interamericana. Tradução Laura Sandroni. São Paulo: Global, 2003.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!